

O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirish

**“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universitetining
Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti
talabasi Hulkar Isomiddinova Umid qizi**

**“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universitetining
Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti
talabasi Abdurahmonova Lazokat Abdivohid qizi**

Anatatsiya: Bugungi kunda ekoturizm butun dunyodagi eng daromadli tarmoqlardan biriga aylandi. Mutaxassislarning fikricha, ushbu sohani yanada rivojlantirish nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni samarali hal etish, balki ekologik muammolarni hal etish uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolamizda O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirish uchun qilinishi kerak bo'lgan chora tadbirlarni ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Ekologik turizm, yashil davlat, tabiiy resurslari, sayyohlar, ekoturistlar, tajriba, jadal rivojlanishi

Yurtimizda nafaqat jahonga mashhur, xorijiy sayyohlarni jalb qiluvchi Buxoro, Samarqand, Xiva, Termiz kabi qadimiy shaharlar, tarixiy yodgorliklar, shu bilan birga, ekoturizm bilan bog'liq betakror go'zal tabiat, landshaftlar (sahro, cho'l-adirlar, tog'lar, pasttekisliklar), xilma-xil noyob o'simlik va hayvonot olami, nodir, dunyo ahamiyatiga ega bo'lgan arxeologik topilmalar, paleontologik qoldiqlar, dunyoda kam uchraydigan geologik kesimlar va shunga o'xshash tabiiy yodgorliklarning 8000 dan ortig'i mavjudligi

ekoturizmni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, O'zbekiston Markaziy Osiyo markazida ekoturizmni rivojlantirish uchun qulay bo'lgan transport-geografik hududda joylashgan bo'lib, turli kommunikatsiya tarmoqlari rivojlangan va xalqaro sayyohlik salohiyatiga ko'ra dunyoda yetakchi o'rin tutadi. Mamlakatida ekoturizmning to'liq rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi muammolar mavjud. Masalan, marshrutlarning yetishmasligi, muayyan hududlarda infratuzilmaning yo'qligi, atrof- muhit xabardorligi pastligi va boshqalar. Ushbu muammolarni bartaraf etish va mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish uchun xorij mamlakatlari tajribasini o'rganish dolzarb hisoblanadi.

Ekologik turizm oqilona rivojlantirilsa, u ekologik inqiroz va talafotlarning yechimini topishda juda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Buning uchun bugungi kunda mamlakatimizda tabiiy resurs yetarli. Ulardan o'ta samaradorlik bilan foydalanish ekoturizmning ham boshqa sohalar kabi gullab-yashnashida muhim o'rin egallaydi. Jahon sayyohlik tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi vaqtda turizm sohasida 210 milliondan ortiq ishchi ish bilan band bo'lib, undan olinadigan daromad yiliga 770 milliard AQSH dollarini tashkil etadi. Bugungi kunda turizm rivojlanayotgan mamlakatlarda ham taraqqiy etmoqda. Bu o'rinda turistik bozorning deyarli yarmini qamrab olgan Osiyo-Tinch okeani, Yaqin va O'rta Sharq hamda Yevropa mintaqalaridagi mamlakatlar yetakchilik qilmoqda. Ekspertlar ta'kidlashlaricha, bugungi kunda turizm sohasida ekoturizm tarmog'iga kiruvchi tabiiy va sarguzasht turizmi tarmog'i jadal rivojlanmoqda.

BMT ma'lumotlariga qaraganda, har yili ekoturizmdan nisbatan kichik

davlatlar ham Keniya – 1,4, Ekvador – 1,18, Kosta-Rika – 1,14, Nepal – 1,55 million AQSh dollari miqdorida daromad oladilar. Shuni aytish kerakki, ushbu mamlakatlarning ekoturizmdan olingan daromadlari mamlakat yalpi ichki mahsulotining 70-80 foizini tashkil qiladi. Bugungi kunda jahon sayyohlik sohasida xalqaro turizmdan tushadigan daromadlar avtomobil, neft, gaz ishlab chiqarish sanoatidan keyin uchinchi o‘rinni egallaydi.

Biz hozirdan ekoturizmida lider davlatlarning tajribalarini, texnologiyalarini, ekoturizmni tashkil qilishning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlarini, usullarini, ekoturizmida boshqarish va ish yuritishni mukammal o‘rganishimiz kerak. Eng muhimi, ekoturizmida ekologik obyekt, resurslardan olinadigan daromadlar taqsimotida mahalliy aholi ning ulushlarini (ekoturistning kirish va tabiat betakrorligidan foydalangandagi to‘lovlari) huquqiymeyorlar asosida hal qilishimizdir. Singapur davlati kichik bo‘lishiga qaramay, o‘zining shaharsozligi bilan nom taratgan. Uning tabiiy resurslari kam bo‘lib, ularni ekspluatsiya qilishi yoki himoya qilishi va mahalliy madaniyati haqida gap bo‘lishi mumkin emas. Lekin tabiatga qiziquvchi sayohatchilar Singapurda juda qiziqarli joylarni topishlari mumkin. Singapurdagi amaldagi qonunga ko‘ra, kim Singapurda yer olib inshoot qurmoqchi bo‘lsa o‘sha yerda mavjud bo‘lgan qancha o‘simlik va daraxtlarni kessa shu miqdordagi daraxtlar ekishi lozin bo‘ladi. Bu qonun amal qilinayotganligi sababli Singapur yashil davlatga aylandi. 1992 -yil Singapur atrof muhitni himoya qilish vazirligi boshqa vazirliklar, xususiy va jamoa tashkilotlari bilan hamkorlikda “Singapur yashillik rejasi – ekologik sof shahar tomon” nomli siyosiy reja tuzildi. Ushbu rejaga muvofiq, Singapur yuqori standartlarga javob beradigan yuqori

sifatli va sogʻlom turmush tarziga ega boʻlishi kerak edi. Shuningdek, insonlar shaxsiy qiziqishlari asosida nafaqat oʻzlarini oʻrab turgan atrof- muhitni, balki global atrof- muhitni ham asrash haqida qaygʻurishadi. Singapurning urbanizatsiyasi darajasi yuqori boʻlishiga qaramasdan, Singapurning "yashil rejasi" Singapur maydonining 5% ni tabiatni muhofaza qilish maydoniga aylantirdi. Singapur bogʻlari yaxshi qulayliklar va biologik xilma-xilligi bilan mahalliy aholi va sayyohlarni oʻziga tortdi. Umumiy maydoni 3130 gektarni egallagan 19 ta hududni himoya qilish koʻzda tutildi. Yaxshi qulayliklarga ega va biologik xilma –xillikka ega boʻlgan Singapur bogʻlari mahalliy xalqni shu bilan birga turistlarni ham oʻziga jalb qildi.

Bugungi kunda muhofaza ostiga olingan tabiiy hududlar ekologik turizmning asosiy boʻgʻinidir. Oʻzbekistonda turli darajada muhofaza qilinadigan tabiiy hududlarning umumiy maydoni 20,6 ming kv. km. ni tashkil etadi. Hozirgi paytda muhofaza qilinadigan hududlar tizimi tarkibiga umumiy maydoni 2164 kv. km. 9 ta davlat qoʻriqxonasi, maydoni 6061 kv. km. boʻlgan 2 ta milliy park, maydoni 12186,5 kv. km. boʻlgan 9 ta davlat buyurtmaxonalari, 1 ta respublika noyob hayvonlari koʻpaytirish markazi kiradi.

Fargʻona vodiysi, Boʻstonliq, Zomin, Urgut, Kitob, Boysun, Shahrisabz kabi hududlarda togʻ, sport ekoturizmini rivojlantirish uchun yetarli shart -sharoitlar mavjud. Respublikamizdagi 300 dan ortiq rekratsiya ahamiyatiga ega shifobaxsh mineral yer osti suvlarining 120 dan ortigʻi aholi salomatligini tiklash borasida foydalanilmoqda. Respublikamizda ekoturizm bilan bogʻliq betakror goʻzal tabiat, turfa xil hayvonot va nabotot dunyosi, noyob arxeologik topilmalar, paleontologik qoldiqlar, dunyoda kam uchraydigan geologik kesimlar,

shuningdek, betakror me'moriy obidalar mavjudki, bular turizm bilan birga ekoturizmning ham keng miqyosda rivojlanishiga xizmat qiladi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, yurtimizga kelayotgan sayyohlarning 41 foizi O'zbekiston ekologik boyliklari bilan yaqindan tanishish maqsadida tashrif buyuradi. O'zbekistonda ekologik turizmni rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan asosiy omillardan biri muhofaza etiladigan tabiiy hududlarda ekoturistlar uchun qulay ekoturlarning mavjud emasligi hisoblanadi.

Agar O'zbekistonda yaxshidoraviy qobiliyatlar mavjud bo'lsa, ekoturizm davlat rivojlanish strategiyasi bo'lishi mumkin va quyidagi shartlar bo'lishi kerak: jamoatchilik orasida ekologik bilim yuqori bo'lishi kerak; xususiy sektorlar tabiiy resurslarni asrab qolish va rivojlantirish bo'yicha dasturga tayangan holda ishlashlari darkor va bu dasturda ijtimoiy, ekologik va iqtisodiy teng ravishda muhokama qilinishi kerak; qatnashuvchilar va aholi egalik hissini his qilgan holda va dasturlarni tushunishlari va bajarilishini taminlashlari lozim; Turizm industriyasida mahalliy tadbirkorlik yuqori bo'lishi va mahalliy madaniyat turistlarning faoliyati bilan birlashtirilgan bo'lishi kerak.

Singapur tajribasi shuni ko'rsatadiki, ekoturizmni rivojlantirish uchun quyidagilar zarur: ekologik bilimni oshirish; ekologik ta'limni doimiy jarayonga aylantirish; tabiatni asrashga katta e'tibor berish; davlar tomanidan ekoturizmni rivojlantirish maqsadida turli xil fondlar va sohaning rivojlanishi uchun qonun hujjatlarining qabul qilinishi kerak.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki: mamlakatimizda ekoturizmning salohiyati juda katta va uning jadal rivojlanishi uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Dunyoda ekoturizm rivojlangan mamlakatlar tajribasiga tayangan

holda sohani rivojlantirishning o‘zimizga xos va munosib yo‘llarini izlash va amalga oshirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 1.R. Xaitboyev, “Ekologik turizm”, Toshkent – 2018, 43-47-bet;
2. A. Nig‘matov, N. Shomurotova, “Ekoturizm asoslari”, Toshkent– 2018, 71-75-betlar;
3. “QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGINING ZAMONAVIY MUAMMOLARI” mavzusidagi an’anaviy XXI – yosh olimlar, magistrantlar va iqtidorli talabalarning ilmiyamaliy anjumani maqolalar to‘plami 2022.
4. www.ekojurnal.uz;
5. www.etour-singapore.com;
6. www.costarica.com;